

मारवाड का सैन्य इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध में जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री का योगदान

डॉ भानू कपिल; प्रो.एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर

महेन्द्रसिंह राठौड; शोधार्थी इतिहास विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर

संराश:-

०१ अक्टूबर १९२२ ई. में मारवाड राज्य में “इण्डियन स्टेट फोर्सेज” के आधार पर “सरदार इन्फेन्ट्री” का गठन किया गया। सरदार रिसाले के साथ-साथ मारवाड. राज्य की सेना में सरदार इन्फेन्ट्री, परगना फौज, जागीरदारों की फौज, कैवलरी एवं आर्टिलरी इत्यादि कार्यरत थी। सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों का कार्य सैनिक सेवा के साथ साथ मारवाड. राज्य में पुलिस व्यवस्था का कार्य भी देखते थे एवं राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व भी इनका ही था। सन् 1922 ई. में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों की संख्या 390 थी और फोर्ट आर्टिलरी के सैनिकों की संख्या 338 थी। सरदार इन्फेन्ट्री ने अपनी भूमिका द्वितीय विश्वयुद्ध में भी अदा की थी और सराहनीय रही थी।

Keywords: सालेर्नो वार, इटली एवं सिसली वार, जमादार प्रभुसिंह भाटी, हाँग-काँग पर आक्रमण

पृष्ठभूमि

महासमर प्रारम्भ होते ही भारत में स्थित ब्रिटिश सरकार ने “इण्डियन स्टेट फोर्सेज” को सभी सैनिक यूनिटों के साथ तैयार रहने को कहा। मारवाड राज्य ने भी सरदार रिसाले एवं सरदार इन्फेन्ट्री को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया, इसके तहत मारवाड राज दरबार के सैनिक विभाग के निर्देशानुसार सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण-युद्ध अभ्यास इत्यादि दिया जाने लगा। ०१ नवम्बर, १९३९ ई. को जोधपुर ट्रेनिंग कम्पनी का गठन कर इस कम्पनी के मार्फत सैनिकों को युद्ध का कठोर प्रशिक्षण दिया जाने लगा।¹

भारतीय ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि जोधपुर के सरदार इन्फेन्ट्री बटालियन को भारत से बाहर युद्ध स्थल के लिए नहीं भेजा जाकर उसे भारत में ही ब्रिटिश साम्राज्य की आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए एवं उतर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त पर सीमा सुरक्षा के लिए भेजा जायेगा²

२६ अक्टूबर, १९४० ई. को हिज हाईनेस महाराजा उम्मेदसिंह जी ने ब्रिगेडियर आर. सी. डंकन के साथ जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों के युद्धाभ्यास को देखा एवं उनकी परेड का निरीक्षण किया। ३१ अक्टूबर, १९४० ई. को सरदार इन्फेन्ट्री की बटालियन ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के उद्देश्य से मारवाड से दो विशेष ट्रेनों द्वारा “नौसारा” के लिए प्रस्थान किया³ सरदार इन्फेन्ट्री की युद्ध में भाग लेने के लिए प्रस्थान करने वाली बटालियन के साथ निम्नलिखित अधिकारी थे⁴

- स्टेट ऑफिसर : लेफ्टिनेण्ट कर्नल रावराजा सुजानसिंह -कमाण्डिंग ऑफिसर
- मेजर ठाकुर जवाहरसिंह : सैक्रिण्ड कमाण्ड अफसर
- कैप्टिन कुंवर रामसिंह : राजपूत कम्पनी
- कैप्टिन लाजपत राय : जाट कम्पनी
- कैप्टिन धोकलसिंह : राजपूत कम्पनी
- लेफ्टिनेण्ट उम्मेदाराम : जाट कम्पनी
- लेफ्टिनेण्ट छतर सिंह : राजपूत कम्पनी
- लेफ्टिनेण्ट गुलाबसिंह : राजपूत कम्पनी
- लेफ्टिनेण्ट मगनीराम : क्वाटर मास्टर जाट कम्पनी
- लेफ्टिनेण्ट डुगसिंह : राजपूत कम्पनी
- सैक्रिण्ड लेफ्टिनेण्ट दीपसिंह : राजपूत कम्पनी
- सैक्रिण्ड लेफ्टिनेण्ट लक्ष्मणसिंह : राजपूत कम्पनी

सरदार इन्फेन्ट्री के चिकित्सा अधिकारी सैक्रिण्ड लेफ्टिनेण्ट रामसिंह भी साथ गये। ८ गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेण्ट कर्नल एफ.डी. क्लार्क एवं १५वीं पंजाब रेजीमेन्ट के सैक्रिण्ड लेफ्टिनेण्ट पी.डब्ल्यू.जे.क्रांसलेण्ड विषिष्ट सेवा अधिकारी के रूप में इस बटालियन के साथ थे। सरदार इन्फेन्ट्री के युद्ध में भाग लेने के लिए प्रस्थान करने वाली यूनिट बटालियन में सैनिकों व अधिकारियों की संख्या इस प्रकार थी⁵ -

- राज्य सैनिक अधिकारी : १२
- विशिष्ट सेवा अधिकारी : ०२
- राज्य अधिकारी कैडेट : ०२
- भारतीय सैन्य अधिकारी : २१
- अन्य अधिकारी एवं सैनिक : ६२८
- सैनिक सहायक कर्मचारी : ५६

इस बटालियन के साथ १० घोड़ें तथा ३२खच्चर थे, जो सैनिकों के सामान अस्त्र-शस्त्र आदि परिवहन के लिए काम में लिए जाते थे। इस प्रकार सरदार इन्फेन्ट्री का विशाल दस्ता द्वितीय महासमर में भारत स्थित अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए नौसारा पहुंचा।

इस प्रकार ०३ नवम्बर, १९४० ई. को “नौसारा” पहुँचने के बाद सरदार इन्फेन्ट्री की बटालियल को नौसारा से 24 किलोमीटर दूर “पिटाओ” पेशावर नामक स्थान पर प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया। पिटाओ में इस इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया एवं उच्च अंग्रेज सैन्य अधिकारियों के सान्निध्य में रहकर युद्ध कला के नवीन आयामों को सीखा। प्रशिक्षण केंद्र पर ३१ जनवरी, १९४१ ई. को लेफ्टिनेंट कर्नल जवाहरसिंह ने रेजीमेन्ट के वाइस लेफ्टिनेंट कर्नल सुजानसिंह की जगह कमान सम्भाली। इस प्रकार अन्तर ब्रिगेड युद्ध अभ्यास हुआ, जिसमें सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने भी भाग लिया। अप्रैल १९४१ ई. में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों नौसारा से ‘क्रेटा’ जाने का आदेश मिला। क्रेटा से सरदार इन्फेन्ट्री को भारतीय फोर्सेज के अन्य रेजीमेंटों के साथ कराची भेजा गया। यहाँ से इन्फेन्ट्री को ‘अफ्रीका में अबीसीनिया’ नामक स्थान पर भेजा गया⁶

इस समय सरदार इन्फेन्ट्री के कमाण्डेंट राव राजा सुजानसिंह अस्वस्थ होने के कारण युद्ध कार्य में भाग लेने एवं इन्फेन्ट्री को कमाण्ड करने में असमर्थ था अतः इन्फेन्ट्री के नेतृत्व का कार्य ले. कर्नल ठाकुर जवाहरसिंह को सौंपा गया। कराची से सरदार इन्फेन्ट्री को दी नाभा इन्फेन्ट्री, मेवाड. इन्फेन्ट्री एवं ३४वीं इण्डियन स्टेट्स फोर्सेज ब्रिगेड के साथ नौसैनिक जहाजों द्वारा अफ्रीका के लिए रवाना किया गया। २२ जून, १९४१ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री “मसावा” पहुँची, मसावा में इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने जयपुर गार्ड के साथ मिलकर युद्ध कार्यों में भाग लिया। यहाँ पर सरदार इन्फेन्ट्री ने खन्दके खोदने का कार्य किया तथा साथ ही युद्ध अभ्यास निरन्तर जारी रखा। मसावा, एसमारा, अदियूगरी इत्यादि स्थानों पर निरन्तर चौकसी करते हुए सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने अबीसीनिया की सीमा चौकी पर सीमा रक्षक के रूप में कार्य किया⁷

अप्रैल, १९४२ ई. में सरदार इन्फेन्ट्री को मिश्र भेजा जाना तय हुआ। मिश्र एवं जेरूसलम में सरदार इन्फेन्ट्री ने मिश्र राष्ट्रों के सैनिकों की सहायता की एवं स्वेज नहर की तुर्की आक्रमणकारियों के हमलो से रक्षा की। मिश्र में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों को छुट-पुट युद्धों में भाग लेने का अवसर मिला। यहां पर सरदार इन्फेन्ट्री के वीरतापूर्ण कार्यों से प्रभावित होकर इसे युद्ध अभियानों में भी हिस्सा लेने का मौका प्रदान किया गया। ०३ माह तक सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक प्रशिक्षण वार कैम्प में रखे⁸ इस समयावधि के दौरान सरदार इन्फेन्ट्री ने “आलमेन” के युद्ध में आगे बढ़कर भाग लिया। आलमेन के युद्ध के बाद इटली से सेना मिश्र चली गई थी। अब मिश्र राष्ट्रों की सेना को जर्मन सेना से मुकाबला करना था।

मई, १९४३ ई. में जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री को सात कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया⁹ -

- | | | |
|----------------|-------------------|---------------|
| • ८३वीं कम्पनी | कैप्टिन दीपसिंह | राजपूत कम्पनी |
| • ८४वीं कम्पनी | कैप्टिन मगनीराम | जाट कम्पनी |
| • ८५वीं कम्पनी | कैप्टिन डूंगरसिंह | राजपूत कम्पनी |
| • ८६वीं कम्पनी | कैप्टिन मोहनराम | जाट कम्पनी |
| • ८७वीं कम्पनी | कैप्टिन पेंहपसिंह | राजपूत कम्पनी |

- ८८वीं कम्पनी कैप्टिन रामचरणसिंह जाट कम्पनी
- ८९वीं कम्पनी कैप्टिन खेतसिंह राजपूत व जाट कम्पनी

ले.कॉर्नल एच.बी.रोजर्स के नेतृत्व में सरदार इन्फेन्ट्री की इन सातों कम्पनियों ने युद्ध स्थल में अग्रगामी टुकड़ियों का कार्य किया। मिश्र एवं सिरिया में इन्होंने युद्ध स्थल में बन्दोबस्त सेना के रूप में बड़ी निष्ठा व लगन के साथ कार्य किया। सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक ३५वीं बीच ग्रुप के साथ युद्ध स्थल पर सबसे पहले पहुंचते एवं जहां पर ०८वीं ब्रिटिश रेजीमेन्ट का पहुँचना होता, वहां पर सैनिकों के निवास योजना इत्यादि की व्यवस्था करते एवं युद्ध स्थल का निरीक्षण कर शत्रु सेना की खबर लेकर उसकी पूरी रिपोर्ट ८वीं ब्रिटिश आर्मी के उच्च अधिकारियों को देते¹⁰

प्रमुख स्थानों पर युद्ध एवं मारवाड. के सैन्य बलों की उपलब्धियां :-

मारवाड के सैन्य बलों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक स्थानों पर सफल प्रदर्शन किया एवं इस महासमर में ब्रिटिश सरकार को सक्रिय सहयोग दिया। मारवाड. के इन रणबांकुरों ने महायुद्ध में अपनी वीरता एवं शौर्यता के साथ धीरता का लोहा सम्पूर्ण विश्व को मनवाया तथा अपने भारत देश के साथ-साथ मारवाड. के वीरत्व गुण को गौरवान्वित किया जो इनकी वीरता को आज भी कई देश सैनिक शिक्षा-प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

मारवाड. के सैन्य बलों ने विश्व युद्ध में मिश्र एवं सीरिया में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें सीरिया से सरदार इन्फेन्ट्री की सातों कम्पनियों को अल्जीरिया भेजा गया, वहां पर विभिन्न स्थानों में युद्ध मोर्चों पर भाग लिया जो इस प्रकार है:-

सालेनों वार:-

अल्जीरिया में जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री ०८वीं ब्रिटिश आर्मी के स्थान पर ०५वीं अमेरिकन आर्मी के साथ रखा गया एवं अब सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों को अमेरिका जैसे देश की सेना के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ¹¹

०८ व ०९ सितम्बर, १९४३ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक ५वीं अमेरिकन आर्मी के सैनिकों के साथ सालेनों की खाड़ी पहुंचे। सालेनों की खाड़ी में इटालियन सेना से मुकाबला करने के लिए जाने वाली मित्र राष्ट्रों की सेना में सबसे पहले जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री के ही सैनिक थे। साथ ही भारतीय सेना के इन्फेन्ट्री के सबसे पहले यूरोप पहुंचने वाले सैनिकों में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक ही थे।

सालेनों की खाड़ी पहुंच कर सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने “बीच ग्रुप” अर्थात् बन्दोबस्ती एवं व्यवस्था देखने वाली सेना के रूप में सालेनों बन्दरगाह के पास ही अमेरिकन आर्मी के लिए युद्ध कैम्प का निर्माण किया तथा सैनिकों के तट पर उतरने, अस्त्र-शस्त्र रखने, युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मैदान तैयार करने इत्यादि का कार्य किया। “बीच ग्रुप” में जब सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने मोर्चा सम्भाला और सैनिक कार्य कर रहे थे तो, कई बार इन पर जर्मन सैनिकों ने मशीनगनों, तोपों से हमले किये एवं साथ में हवाई हमले भी किये लेकिन सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी एवं बड़ी लगन के साथ वे अपने कार्य को अंजाम देते रहे। इस दौरान १३ सितम्बर, १९४३ ई. को जर्मन सैनिकों तथा सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों आमने-सामने मुठभेड़ हो गई। जिसमें इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने जर्मन सेना के एक कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित १९ सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्ध बन्दी बना लिया¹²

०५वीं अमेरिकन आर्मी के सालेनों पहुँचने के तुरन्त बाद उनमें तथा इटली की सेना में युद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ ही समय बाद इटली की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब युद्ध जर्मन तथा अमेरिकन सेना के मध्य चला रहा था। २७ सितम्बर, १९४३ ई. को सालेनों बन्दरगाह पर ०५वीं अमेरिकन आर्मी ने कब्जा कर लिया, जिसमें सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सालेनों में सरदार इन्फेन्ट्री के अधिकारियों एवं सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा अमेरिकन आर्मी के उच्च अधिकारियों ने की तथा साथ ही इन्फेन्ट्री के ऑफिसर्स को पुरस्कृत भी किया।

सालेनों युद्ध अभियान में वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सरदार इन्फेन्ट्री के जिन अधिकारियों एवं सैनिकों एवं सैनिकों को पुरस्कृत किया गया वे निम्नलिखित प्रकार से थे¹³ -

मेजर रामसिंह को विशिष्ट सेवा पदक(डी.एस.ओ.)दिया गया

- कैप्टिन डूंगरसिंह - मिलिट्री क्रॉस(एम.सी)पदक
- जमादार गंगाराम - मिलिट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर(एम.बी.ई.)
- जमादार भूराराम - मिलिट्री मेडल(एम.एम.)
- जमादार शैतानसिंह - मिलिट्री मेडल(एम.एम.)
- जमादार किशोरसिंह - मिलिट्री मेडल(एम.एम.)

इन पुरस्कारों के अतिरिक्त १७ अधिकारियों एवं सैनिकों को सरदार इन्फेन्ट्री की तरफ से उल्लेखनीय सेवा के लिए “मेन्शन इन डिस्पैच“ ऑर्डर्स दिया गया।

सालेनों पर अधिकार करने के बाद ०५वीं अमेरिकन आर्मी ने इटली में प्रवेश किया। इस समय जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री की तीन कम्पनियों अमेरिकन सेना के साथ ही एवं शेष चार कम्पनियां सालेनों पर अधिकार के बाद ४वीं ब्रिटिश आर्मी के साथ इटली के “फोगिया“ नामक स्थान की तरफ चली गई।

इटली एवं सिसली वार:-

अक्टूबर, १९४३ ई. में सरदार इन्फेन्ट्री कम्पनी नं. ८४वीं, ८७वीं, एवं ८८वीं को फोगिया भेजा गया। कम्पनी नं. ८३वीं, ८६वीं, एवं ८९वीं को “बारी“ नामक स्थान पर भेजा गया। २७ नवम्बर को सरदार इन्फेन्ट्री की कम्पनी नं. ८५वीं को भी सालेनों से “बारी“ भेजा गया। दिसम्बर, १९४३ ई. में इन चारों कम्पनियों को बारी से “बारलेटा“ नामक स्थान पर भेज दिया गया।¹⁴ सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने इस समय एक बटालियन से दूसरी बटालियन के बीच संचार साधक के रूप में कार्य किया एवं लाइन ऑफ कम्यूनिकेशन, रसद इत्यादि पहुंचाने का कार्य, अस्त्र-शस्त्रों की व्यवस्था एवं खोजी दस्तों के रूप में कार्य किया।

मई, १९४४ ई. में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने सिसली के “सेरा-कुजा“ नामक स्थान पर ०८वीं अमेरिकन आर्मी के जनरल पैटन के नेतृत्व में आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने युद्ध के लिए अपनी आर्मी को कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी, जिसमें इनके द्वारा खोजी दस्तों के रूप में कार्य कर शत्रु के ठिकानों की समस्त जानकारी हासिल

कर उसे कमजोर बना दिया। शत्रु की समस्त गतिविधियों, कार्यप्रणाली एवं ठिकानों का पता कर ०८वीं अमेरिकन आर्मी के कमाण्डर को पुरी जानकारी दे दी, जिससे जर्मन सेना पर अचानक हमला किया जाना सम्भव हुआ एवं शीघ्र ही जर्मन सेना को पराजित होकर “सेरा-कुजा” से हटना पड़ा¹⁵

जून, १९४४ ई. में कर्नल रोजेट के स्थान पर कर्नल मौलवेल ने सरदार इन्फेन्ट्री के कमाण्डिंग ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया¹⁶ मौलवेल के नेतृत्व में सैनिकों ने अत्यधिक उत्साह के साथ कार्य किया। सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों को “बींच ग्रुप” एवं पेट्रोलिंग कार्यों के साथ-साथ युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों पास सुरक्षात्मक युद्ध एवं “खन्दकों की लड़ाई” का जबरदस्त अनुभव था। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल क्यू. माण्डगोमन ने इस अनुभव के कारण ही सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों की प्रशंसा की थी।

नवम्बर, १९४४ ई. जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री की सातों कम्पनियों को १०वीं भारतीय डिवीजन आर्मी के साथ कर दिया गया। इसी समय सरदार इन्फेन्ट्री १०वीं भारतीय डिवीजन आर्मी के साथ सिसली से आगे बढ़कर मध्य इटली तक पहुँच गई। दिसम्बर, १९४४ ई. में मध्य इटली के फोर्ली नामक स्थान पर जर्मन सैनिकों का मुकाबला करते हुए सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक सेना के अग्रिम दस्ते के रूप में आगे बढ़े तथा उन्होंने मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ युद्ध करते हुए फोर्ली पर अधिकार कर लिया।

अग्रिम रक्षा पंक्ति के रूप में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने दो माह तक “सिनियां नदी” के तट पर कार्य किया। फरवरी, १९४५ ई. में १०वीं इण्डियन इन्फेन्ट्री ब्रिगेड एवं १०वीं इण्डियन इन्फेन्ट्री डिवीजन के साथ सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक सिनियां नदी में सिलारा घाटी की तरफ चले गये। सिलारा घाटी फ्लोरेंस के उतर की ओर स्थित है, जहां जर्मनी की सेनाओं ने अपना प्रमुख युद्ध अड्डा बना रखा था। सिलारा घाटी में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने खोजी दस्ते के रूप में कार्य कर जर्मन सेनाओं की समस्त युद्ध संबंधित गतिविधियों की जानकारी हासिल कर, उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। खोजी दस्तों के रूप में जब सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक कार्य कर रहे थे तो इन पर कई बार जर्मन सेनाओं द्वारा आक्रमण किया गया। इन हमलों के दौरान सरदार इन्फेन्ट्री के ०९ सैनिक मारे गये एवं ५९ सैनिक घायल हुए¹⁷

इसी प्रकार अमेरिकी बटालियन और ५४वीं जोधपुर जीपीटी कम्पनी, आर.आई.ए.एस.सी को देखने के लिए महाराजा उम्मेदसिंह जी स्वयं महासमर में युद्ध मोर्चों पर गये। पूरे दिसम्बर, १९४४ ई. के दौरान भारी हिमपात हुआ और कड़ाके की सर्दियों की स्थिति बनी रही। इस दौरान बटालियन ने ब्रिगेड के अग्रिम मोर्चे पर कब्जा कर लिया। ११ फरवरी, १९४५ ई. को बटालियन सिलारा घाटी के किनारे फ्लोरेंस के पास के क्षेत्र में चली गई और २२ मार्च, १९४५ ई. को २/४ गोरखा राइफल्स द्वारा राहत मिलने तक यहां पर बनी रही, इस अवधि के दौरान दुष्मन की गोलीबारी एक रोजमर्रा का अनुभव बन गया। सभी सरदार इन्फेन्ट्री कम्पनियों द्वारा काफी मात्रा में गश्त की गई। उपयोगी जानकारी और कैदियों को वापस लाया गया। क्योंकि इस क्षेत्र में जर्मन गश्त बहुत सक्रिय थी। यहां पर सरदार इन्फेन्ट्री को डिवीजनल और ब्रिगेड कमाण्डर से दुश्मन की गश्त से निपटने के लिए बधाई पत्र मिला जिसके परिणामस्वरूप पी.ओ.डल्यू का एक अच्छा बैग (पुरस्कार) मिला¹⁸

२२ मार्च, १९४५ ई. को बटालियन अग्रिम पंक्ति से निकलकर आराम की अवधि के लिए “फिरेजुओला” घाटी के छोटे से शहर “कास्टेल डेलरियो” में चली गई, जहां एक भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और डिवीजनल बाथ यूनिट द्वारा गर्मस्नान और कपड़ों के परिवर्तन का निर्माण किया गया। कुछ अवसरों पर पाइप बैंड जो अब केवल पांच पाइपर और तीन ड्रमर मजबूत है, ने स्कायर में रिट्रीट बजाया। २७ मार्च, १९४५ ई. को लेफ्टिनेंट कर्नल रामसिंह डी.एस.ओ., मेजर जी.ए.सी मौनसेल को कमान सौंपने के बाद भारत रवाना होने से पूर्व बटालियन ने इन्हें गर्मजोशी से विदा किया।

०२ अप्रैल, १९४५ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री ने “लास्टूडा” स्थिति में ०१ डरहम लाइट इन्फेन्ट्री को राहत दी और ब्रिगेड सेक्टर में गश्त के लिए जिम्मेदार बन गई। अधिकारियों ने लड़ाकू गश्ती दल निकाले और दुश्मन के गश्ती दल और युद्ध की स्थिति में दुश्मन दोनों के साथ झड़पें हुईं। जमादार प्रभुसिंह ने प्वाइंट ३६२ पर प्लाटून से छापेमारी करते हुए कब्जा किया, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें ०६ अप्रैल, १९४५ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री बटालियन का अच्छे नेतृत्व के कारण “मिलिट्री क्रॉस (एम.सी.)युद्ध पदक से सम्मानित किया गया।¹⁹

जमादार प्रभुसिंह भाटी “झीपासनी” “को मिलिट्री क्रॉस एम.सी.पदक:

०५ व ०६ अप्रैल, १९४५ ई.की रात को जमादार प्रभुसिंह प्वाइंट - ३६२ पर दुश्मन के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए तैनात नम्बर ०२ प्लाटून “ए” “कम्पनी की कमान में थे। आदेशों के अनुसार, उन्होंने अपनी प्लाटून को नम्बर ०१ प्लाटून द्वारा स्थापित फॉरवर्ड बेस के माध्यम से दुश्मन की स्थिति की ओर ले जाया गया, जो पहले उनके द्वारा ही प्रशिक्षित थी। जमादार प्रभुसिंह ने जिस कुशलता के साथ अपनी पलटन का नेतृत्व किया, उसके कारण यह दुश्मन की स्थिति का पता चलने से पहले २०-३० गज की दूरी पर पहुंच गई। जमीन की कठोर प्रकृति के कारण पलटन की प्रगति में काफी देरी हो गई थी, फिर भी इस तथ्य के पूर्वज्ञान में कि दिन के उजाले के हिसाब से उनकी वापसी बेहद मुश्किल हो जायेगी। इस वीसीओं (वायसराय कमीशन अधिकारी) ने तब तक अग्रिम जारी रखा, जब तक पलटन की खोज की गई थी। आगामी लड़ाई के दौरान उन्होंने अत्यधिक भारी गोलाबारी के अन्तर्गत, दोनों तरफ और सामने से उत्कृष्ट नियंत्रण बनाए रखा। जब यह स्पष्ट हो गया कि दुश्मन द्वारा स्थिति पर दृढ़ता से कब्जा कर लिया गया था, तो जमादार प्रभुसिंह ने आदेशानुसार तोपखाने, मोर्टार और स्वचालित भारी गोलाबारी के माध्यम से अपने तीन साथी जो हताहत हो गये, उनको लेकर अपनी पलटन के साथ वापस आ गये। इस प्रकार हथियार, अस्त्र-शस्त्र के साथ दुश्मन की ताकत का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए इस छापेमारी के सफल अभियान का श्रेय जमादार प्रभुसिंह की शीतलता, साहस और नेतृत्व के कारण ही था, जिसके लिए इन्हें मिलिट्री क्रॉस पदक (एम.सी.) से पुरस्कृत किया गया।²⁰

द्वितीय विश्व युद्ध में दुसरी तरफ २२ मार्च, १९४५ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने “कास्टेलवेलरियो” नामक एक पहाड़ी क्षेत्र में जर्मन सैनिकों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर “कास्टेलवेलरियो” पर कब्जा कर लिया। इस हमले का नेतृत्व जमादार बेगाराम ने किया था। इस आक्रमण के दौरान सरदार इन्फेन्ट्री के 2 सैनिक मारे गये एवं १७ घायल हुए।²¹

अप्रैल, १९४५ ई. में माह अन्त तक इटली में जर्मन सेनाएं जगह-जगह पराजित हो रही थी। सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने विजय से उत्साहित होकर “पो नदी” के दक्षिण में जर्मनों पर भयंकर हमले किये।

इस प्रकार द्वितीय महासमर में सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों ने अफ्रीका, सीरिया, अल्जीरिया, मिश्र, ट्यूनिशिया, सिसली एवं इटली में रहकर विश्व के विविध युद्ध मोर्चों पर सफलता पूर्वक भाग लिया। ०२ अगस्त, १९४५ ई. को युद्ध कार्य में ब्रिटिश सरकार का साथ देकर जोधपुर सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिक जोधपुर लौट आये थे।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों को जो क्षति हुई उनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है²² :-

	कमीशन प्राप्त अधिकारी	जमादार/सुबेदार	अन्य रैंक सैनिक
युद्ध में मारे गये	-	-	१२
घायल हुए	०१	०४	७९
बीमारी के कारण मारे गए	-	-	१६

हाँग-काँग पर आक्रमण:-

१५ अक्टूबर, १९४५ ई. को सरदार इन्फेन्ट्री को हाँग-काँग भेजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हाँग-काँग पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, परन्तु युद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने हाँग-काँग को अपने नियंत्रण में कर लिया था। युद्ध समाप्ति के समय हाँग-काँग यद्यपि पुनः ब्रिटेन के नियन्त्रण में आ गया, लेकिन अभी तक वहाँ शान्ति व्यवस्था कायम नहीं हुई थी। अतः सरदार इन्फेन्ट्री के सैनिकों को वहाँ शान्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजा गया²³

सरदार इन्फेन्ट्री के साथ-साथ सैकिण्ड जोधपुर इन्फेन्ट्री एवं थर्ड जोधपुर इन्फेन्ट्री ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार की सहायता थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जोधपुर, (1940-41) पृ.सं. 28
2. डंकन, आर.सी.-हिस्ट्री ऑफ दि जोधपुर स्टेट फोर्सेज इन दि वार, (1939-1945) पृ.सं. 61
3. डंकन, आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 61
4. मेजर मगनीराम- सरदार इन्फेन्ट्री, जोधपुर की व्यक्तिगत पत्रावली से उद्धृत, ; जोधा, ब्रिगेडियर एम.एस.-जोधपुर लांसर्स (1885-1952) पृ.सं. 388-389
5. महकमा खास: राज मारवाड., फाईल सं. 89-3डी सरदार इन्फेन्ट्री इन दि ग्रेट वार ऑफ यूरोप

6. जोधा,ब्रिगेडियर एम.एस. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 389
7. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 71
8. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 73
9. जोधपुर स्टेट फोर्सेज आर्मी लिस्ट - 1944 ई., संख्या-19 सी
10. मेजर मगनीराम - सरदार इन्फेन्ट्री जोधपुर की व्यक्तिगत पत्रावली से संस्मरणों से उद्धृत
11. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 79
12. महकमा खास: राज मारवाड. द्वितीय विश्व युद्ध एवं सरदार इन्फेन्ट्री फाइल्स-94डी
13. महकमा खास: राज मारवाड. पूर्वोक्त फाइल्स -94डी
14. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 100-101
15. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 102
16. जोधपुर स्टेट फोर्सेज आर्मी लिस्ट - 1944ई., संख्या-21
17. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 128-129
18. जोधा,ब्रिगेडियर एम.एस.-जोधपुर लांसर्स (1885-1952), पृ.सं. 397
19. जोधा,ब्रिगेडियर एम.एस. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 397
20. जोधा,ब्रिगेडियर एम.एस. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 397-398
21. महकमा खास: राज मारवाड., फाइल सं. 89-3डी सरदार इन्फेन्ट्री इन दि ग्रेट वार ऑफ यूरोप
22. डंकन,आर.सी. - पूर्वोक्त, पृ.सं. 130
23. जोधा,ब्रिगेडियर एम.एस. - जोधपुर लॉलर्स(1885-1952) पृ.सं. 405